

O PROGRESSO CIENTÍFICO NOS PAÍSES PERIFÉRICOS: INOVAÇÃO E REPRODUÇÃO

A gênese de importantes teorias das ciências da natureza, e também das ciências humanas concebidas nos séculos XVIII e XIX, esteve relacionada com a paisagem das Américas e das culturas ameríndias. Analisadas por naturalistas que se deslocavam do Velho Mundo para incursionar em longas e penosas viagens, essas diversificadas paisagens culturais e naturais ajudavam a desenvolver a ciência que se encontrava em franca transformação. Muitos desses naturalistas não vinham ao Novo Mundo apenas para coletar materiais de acordo com velhos cânones aristotélicos, mas descobrir um mundo aberto e transformar as cosmovisões de acordo com os postulados da ciência.

Quando Guilherme Piso [1611-1678] e Georg Marcgrave [1610-c. 1644] desembarcaram na costa brasileira para tomar parte da missão científica de Maurício de Nassau em Recife, a ciência, enquanto atividade humana, estava em sua fase inaugural. A História Natural e suas modernas técnicas de coleta acompanhada de ilustrações fidedignas da fauna e da flora davam apenas seus primeiros passos no persistente programa que desembocaria na criação de grandes coleções, novas classificações e imponentes museus de ciências. O médico e naturalista Piso e o cartógrafo, astrônomo, matemático e naturalista Marcgrave vieram ao Brasil ajudar a inaugurar essa História Natural que tinha como um de seus mais importantes fundadores o professor Ulisse Aldrovandi [1522-1605], da Universidade da Bolonha. Esses trabalhos formaram a base sobre a qual Lineu publicaria, anos mais tarde, o notável trabalho *Sistema Naturae* (1735).

Posteriormente, em outro momento histórico, já na revolução industrial, Alexander Von Humboldt [1769-1859] lançou os fundamentos da biogeografia, etnogeografia, e dos estudos da estreita relação entre cultura e região. Sua investigação contou com a diversificada paisagem que reconheceu desde o sopé dos Andes na costa pacífica até os estreitos vales intermontanos e os altiplanos andinos. Nessa região, a distribuição paisagística e cultural é bem delimitada pela altitude andina e, para quem empreende uma viagem da base ao topo dessas montanhas, pode perceber isso claramente. Ou seja, era possível para Humboldt desenvolver suas teorias no próprio terreno americano em que percorria e coletava suas informações.

Da mesma forma, Charles Darwin [1809-1882] pôde ver evidências da evolução quando se deslocou desde as áreas mais baixas até as mais elevadas na Patagônia argentina e na costa chilena. Nessas seções transversais, ele pôde observar que as conchas contidas em camadas de terraços elevados eram as mesmas daquelas que ele havia encontrado na praia. Isso atestava que, no passado, a região elevada devia ter estado no nível do mar, onde se encontram as mesmas espécies vivas. A relação entre fósseis, adaptação e evolução teve seus elementos teóricos e empíricos desenvolvidos a partir dessas paisagens e estruturas geológicas. Lendo os textos de Darwin, como o *Journal of researches into the Geology and Natural History* pode-se perceber o vigor inaugural da elaboração da teoria da evolução na paisagem sul-americana:

Guiado pelos *Princípios da Geologia* e tendo sob meu olhar as vastas mudanças em curso neste continente, que na atualidade parece ser uma grande oficina da natureza, eu cheguei a outra, e espero que seja mais satisfatória, conclusão. [...] Existem provas de que toda a costa foi soerguida até uma altitude considerável no período recente. (DARWIN, 2009[1840], p. 204)¹

Essas incursões, além de recolherem materiais e desenvolverem as próprias teorias que estavam sendo elaboradas na Europa, também lançaram sementes para o desenvolvimento da ciência em países latinos, ditos periféricos. Por exemplo, é impossível falar do desenvolvimento das ciências naturais nos países do norte da América do Sul sem falar na viagem de Alexander von Humboldt e Aimé Bonpland [1773-1858] ao Peru, Equador, Colômbia, e Venezuela. Ou de Pedro José Amadeo Pissis [1812-1889] no Chile, Bolívia e Brasil, Augustin François César Prouvençal de Saint-Hilaire (1779-1853), no Brasil e Uruguai. Ou de Charles Robert Darwin, nos países costeiros do Atlântico e do Pacífico.

Embora, nesses países, as sementes tenham sido lançadas em períodos mais antigos, a ciência desenvolveu-se de forma mais continuada somente a partir da expansão das universidades. No Brasil, isso ocorreu mais apropriadamente a partir da segunda metade do século XX, quando foram inaugurados os primeiros cursos de História Natural, Geografia, Geologia, Biologia, entre outros. Grande parte das obras dos naturalistas, publicadas em

¹ Darwin, C.R. *Journal of researches into the geology and natural history of the various countries visited by H.M.S. Beagle, under the command of captain Fitzroy, R.N. from 1832 to 1836.* Cambridge University Press, 2009[1840], 637 p.

língua estrangeira, sequer estava traduzida. Assim, a ciência, quando ressurgiu em solo brasileiro, parece que passou a ter como paradigma apenas a aplicação de teorias e técnicas desenvolvidas nos grandes centros do primeiro mundo. Todas as lições dos naturalistas foram, de alguma forma, esquecidas e perdeu-se o fio condutor que conectava esse novo momento inaugural com as sementes lançadas no século anterior.

Pode ser que a inexistência de tradução das obras dos naturalistas tenha influenciado esse curso. Mas, a História da Ciência pode nos ajudar a entender que fazer ciência, nesses países, não é apenas “aplicar teorias e técnicas”, mas desenvolvê-la de acordo com as realidades paisagísticas e culturais de cada região. Ganhariamos com isso a própria ciência, pois se abririam novos campos de teste de teorias. E, também, os próprios países, por permitirem conhecer mais a fundo suas realidades, de sorte a estabelecerem laços culturais duradouros entre a ciência e a técnica produzidas em seu território.

EPISTEME: O QUE HÁ PARA LER

Uma entrevista com o renomado historiador italiano Carlo Ginzburg, da *Scuola Normale Superiore* (Itália), feita pelo professor Luiz Carlos Bombassaro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul inicia este número de *Episteme*. O autor de *O queijo e os vermes* revela sua aguçada visão sobre a metodologia da pesquisa em história. Instigado por seu entrevistador, discorre acerca do método indiciário e, ainda, sobre a interdisciplinaridade sempre presente em sua obra e os riscos do pesquisador. De modo surpreendente, o professor Ginzburg – a quem dedicamos este número de *Episteme* – fala também de sua visão de alguns problemas contemporâneos, como o etnocentrismo e as relações interculturais. A entrevista foi concedida no contexto do Seminário sobre o tema *ars imitatio natura*, promovido pelo Instituto Warburg, de Londres.

No primeiro artigo, intitulado *Paradigma indiciário e história cultural*, O professor Hélio Rebello Cardoso Jr., da Universidade Estadual Paulista (*campus* Assis), nos brinda com uma instigante discussão sobre as identidades e diferenças entre dois movimentos do campo historiográfico e das ciências humanas. Um, denominado de “nova história cultural”, que se dedica às questões particulares. O outro, menos evidente, desenvolve-se em torno da “hermenêutica histórica”, onde procura discutir a própria validade da investigação histórica. O autor desenvolve a trama de forma arguta ao apontar ressonâncias da hermenêutica no pensamento historiográfico de Ginzburg.

No segundo artigo, intitulado *La génesis de la teoría lombrosiana y su influencia en el derecho penal desde el siglo XIX hasta nuestros días*, as

professoras Verónica Da Re e Sandra Maceri, da Universidade de Buenos Aires, Argentina, apresentam um instigante trabalho sobre um tipo de reducionismo biológico com base evolutiva que muito influenciou, no século XIX e ainda hoje, o direito penal. Mas o impacto da antropologia criminal de Lombroso se estendeu, também, para outras áreas, como a medicina e a educação. Com muita perícia investigativa e um texto envolvente, as autoras procuram apontar elementos para entender como se dá a mudança e transferência de teorias das ciências da natureza e da vida, no caso a evolução, para as ciências humanas, no caso o direito. Assim, de forma arguta, as professoras demonstram que a mutação de premissas na área do direito é muito mais lenta que nas áreas das ciências naturais e, além disso, que o reducionismo, no final das contas, é sempre um argumento conservador de grande eficácia.

O terceiro artigo, intitulado *Ilusiones de progreso: la problemática relación entre ciencia, tecnología y desarrollo en América Latina*, escrito pelo professor Amán Rosales Rodríguez, da Universidade de Costa Rica, Costa Rica, discute um tema de grande relevância: o impacto da ciência e da tecnologia na sociedade contemporânea. Em que termos a ciência contribui ou não para melhorar a felicidade humana? Para dar conta desse dilema, o autor dissecou os antecedentes históricos dessa imensa expansão da ideologia cientificista que se aliou ao tecnocratismo e, em seguida, mostra-nos como isso se desdobra no contexto latino-americano. Em especial, aborda a visão de ciência que se estabeleceu a partir da “teoria da dependência”, onde apenas cabem relações de transferência de tecnologia dos países mais desenvolvidos aos menos desenvolvidos. O professor conclui sua análise procurando enfatizar a importância da ciência para um desenvolvimento de tipo integral, ou seja, onde há uma “participação democrática no processo de criação científica-tecnológica” e a contextualização da produção científica na dimensão ecológica.

No quarto artigo, intitulado *Naturaleza literaria de la divulgación de la tecnociencia*, o professor Juan Bautista Bengoetxea, da *Colorado School of Mines*, Estados Unidos da América, aborda a importante questão do papel dos recursos literários no discurso cognitivo da tecnociência e as diversas concepções de divulgação da ciência. Em sua análise percuciente, o autor parte das concepções clássicas sobre divulgação da ciência, dissecou o papel da metáfora no conhecimento científico e na divulgação, detém-se no exame da divulgação como gênero literário para, por fim, apontar diretrizes que sustentem um formato literário da divulgação das ciências.

No quinto artigo, intitulado *Filosofía e historia de las ciencias en traducción*, a professora Martha Pulido, da Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, e o professor Alberto Castrillón, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia, trazem um tema provocador: é a tradução de trabalhos

em História e Filosofia da Ciência uma atividade importante de divulgação científica? Além disso, que competências caberiam ao tradutor? Para responder a tais questões, os autores assumem a tese de que a História da Ciência é também ela uma espécie de tradutora da ciência que atua em dois sentidos: o de descortinar o desenvolvimento geral de uma disciplina e o de reconstruir os caminhos tomados em um determinado país ou lugar. No caso da Colômbia, o artigo apresenta uma análise da tradução da obra *Historia y Filosofía de las Ciencias*, de 1999, do autor francês Dominique Lecourt, a qual se inscreve dentro de uma longa tradição que remonta Bachelard e Canguillen, entre outros. Além desta obra, o artigo também estuda a tradução do livro *Filosofía de los acontecimientos*, do professor francês François Delaporte. Por fim, o artigo procura desvendar as competências específicas para a tradução de obras da História das Ciências e, em especial, do papel das mulheres nesse empreendimento.

No sexto artigo, intitulado *Os insetos brasileiros descritos pelo naturalista Georg Marcgrave (1610-c.1640)*, o pesquisador Argus Vasconcelos de Almeida, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, nos oferece um primoroso trabalho de “doxografia” de uma obra pioneira da história natural no Brasil. Trata-se de uma reconsideração, à luz dos conhecimentos atuais do estudo de 75 insetos e outros artrópodes, feita por Georg Marcgrave [1610-1648] e publicado no Livro VII do memorável *Historia naturalis Brasiliae*, de autoria de Guilherme Piso [1611-1678] e Georg Marcgrave, publicado em 1648. Ao fazer uma minuciosa análise das descrições de cada espécie feita por Marcgrave, o trabalho discute vários tipos de desencontros: sejam editoriais em que a ilustração não confere com descrição, a escala das figuras exagera em demasia o tamanho real do inseto; sejam de pesquisa, onde espécies comuns de insetos da região do Recife não são descritas, e outras que foram descritas a partir do primeiro jardim zoobotânico do Novo Mundo implantado por Maurício de Nassau em 1644. Não bastasse isso, esse importante trabalho de Vasconcelos recupera as relações entre o nascimento da História Natural na Europa renascentista, a partir da pesquisa seminal de Ulisse Aldrovandi [1522-1605] – tão pouco comentado na historiografia como grande precursor da ciência moderna – e a sua introdução pioneira no Novo Mundo por Marcgrave.

Por fim, *Episteme* inaugura sua nova seção de *Tradução de textos clássicos e documentos importantes da História das Ciências*. Neste número, trata-se de um texto das Ciências da Terra intitulado *O método de trabalho com múltiplas hipóteses*, escrito em 1889 pelo geólogo norte-americano Thomas Chrowder Chamberlin. O texto foi traduzido pelos pesquisadores Ivo M Peixoto e Cláudio M. S. Osório que, embora sendo da área das Ciências da Saúde, encontraram nesse texto muitas formas comuns de conduzir uma investigação

nessas duas áreas. Em particular, os tradutores chamam a atenção do leitor para muitas passagens que antecipam conceitos importantes da teoria do inconsciente e também do paradigma da complexidade.

Prof. Dr. Rualdo Menegat
Editor